

СУРУНКАЛИ ЗЎРИҚИШДАГИ БОШ ОҒРИҒИ МАВЖУД БЕМОРЛАРДА СТАБИЛОМЕТРИК КЎРСАТГИЧЛАР

Ҳотамов Бекзоджон Фарҳодович

Бухоро давлат тиббиёт институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14824443>

Тез-тез эпизодик зўриқишдаги бош оғриқлари кузатилган беморларда барча параметрлар бўйича ўрта ва сезиларли корреляцион алоқа аниқланган.

Постурал бузилишларни гуруҳлар орасида солиштирма баҳолаш мақсадида барча беморларда стабиллометрик текширув ўтказилган. Стабиллометрия оғриқ хуружлари кузатилмаган вақтда ўтказилган. 1-гуруҳ беморларида стабиллометрик кўрсаткичлар ўрганилган.

Тадқиқот гуруҳи беморлари ва назорат гуруҳидаги соғлом инсонлар стабиллометрик текширув натижалари орасида ишончли статистик фарқ аниқланмаган. Ёпиқ кўз билан Ромберг ҳолатида турганда сагитал текисликда оғиш СЗБО мавжуд беморларда тез-тез эпизодик зўриқишдаги бош оғриқ мавжуд беморларга нисбатан юқорида намоён бўлган. Шунингдек, чиқ кўз билан сагитал текисликда босим марказидан оғиш ҳам СЗБО беморларида кучлироқ намоён бўлган.

Стабиллометрия ва психовегетатив ўзгаришлар орасида корреляция ўрганилганда ўрта мусбат корреляцион алоқа мавжудлиги аниқланган.

Хулоса қилиб айтганда хавотир ва депрессия даражаси кўрсаткичларида тадқиқот гуруҳларида сезиларли статистик тафовут аниқланмаган. Беморларда хавотир ва депрессия юқори фоиз кўрсаткичлари мавжудлиги коррекциялаш лозимлигини талаб этган. Оғриқни яққоллиги ва психоэмоционал ҳолати орасидаги корреляция ўрганилган. Барча параметрлар бўйича ўртача мусбат корреляция аниқланган.

Тадқиқот гуруҳи беморлари ва назорат гуруҳидаги соғлом инсонлар стабиллометрик текширув натижалари орасида ишончли статистик фарқ аниқланмаган. Ёпиқ кўз билан Ромберг ҳолатида турганда сагитал текисликда оғиш СЗБО мавжуд беморларда тез-тез эпизодик зўриқишдаги бош оғриқ мавжуд беморларга нисбатан юқорида намоён бўлган. Шунингдек, чиқ кўз билан сагитал текисликда босим марказидан оғиш ҳам СЗБО беморларида кучлироқ намоён бўлган.

References:

1. Steiner TJ, Stovner LJ, Vos T, Jensen R, Katsarava Z. Migraine is first cause of disability in under 50s: will health politicians now take notice? *The Journal of Headache and Pain*. 2018; 19: 17.
2. Headache Classification Committee of the International Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition. *Cephalalgia*. 2018; 38 (1): 1–211.
3. Philip R. Holland Headache and sleep: Shared pathophysiological mechanisms. *Cephalalgia*. 2014; 34 (10): 725–744.
4. Robert C, Bourgeois L, Arreto C-D, Condes-Lara M, Nosedá R, Jay T, Villanueva L. Paraventricular hypothalamic regulation of trigeminovascular mechanisms involved in headaches. *J Neurosci*. 2013; 33: 8827–8840.

5. Goadsby P. J. Putting migraine to sleep: Rexants as a preventive strategy. *Cephalalgia*. 2015; 35 (5): 377–378.
6. Evers S. Special Issue on Headache and Sleep. *Cephalalgia*. 2014; 34 (10): 723–724.
7. Lund N, Westergaard ML, Barloese M, Glumerand S, Jensen R. Epidemiology of concurrent headache and sleep problems in Denmark. *Cephalalgia*. 2014; 34 (10): 833–845.
8. Morgan I, Eguia F, Gelaye B, Peterlin B, Tadesse M, Lemma S, Berhane Y, Williams M. Sleep disturbances and quality of life in Sub-Saharan African migraineurs. *The Journal of Headache and Pain*. 2015; 16: 18.
9. Song T-J, Yin CH, Cho SI, Yang KI, Chu MK. Short sleep duration and poor sleep quality among migraineurs. A population based study. *Cephalalgia*. 2018; 38 (5): 855–864.
10. Engstrøm M et al. Sleep-related and non-sleep-related migraine: interictal sleep quality, arousals and pain thresholds// *The Journal of Headache and Pain* 2013, 14: 68.
11. Krisoffersen ES, Stavem K, Lundqvist C, Russel MB. Excessive daytime sleepiness in chronic migraine and chronic tension-type headache from general population. *Cephalalgia*. 2018; 38 (5): 993–997.

INNOVATIVE
ACADEMY